

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BYUDJET SOLIQ TIZIMINI OPTIMALLASHTIRISH

Shokirov Humoyiddin Baxriddin o'g'li¹

Toshtemirova Muhlisa Davronbek qizi²

Sayfullayeva Nigora Fayzullo qizi³

¹Email: shokirovhumoyiddin@gmail.com

²Email: muxlisatoshtemirova@gmail.com

³Email: nigorasayfullayeva05@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6517960>

Annatsiya: Soliq tushunchasi va uning mohiyati. Davlat byudjetida soliq tizimining ta'siri. Mamlakatimizda soliq tizimining optimallashtirishida raqamli iqtisodiyotning o'rnini hamda dolzarbligi. Soliq turlari va hozirda unga kiritilayotgan islohotlar va o'zgarishlar. Soliq to'lash tizimini online ko'rinishga o'tishi hamda bu jarayonning salbiy va ijobiy taraflari.

Kalit so'zlar: Soliq, soliq tizimi, raqamli iqtisodiyot, soliq turlari, byudjet, davlat byudjeti.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2019-yilning 10-iyul kuni "Soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarorni qabul qildi. Bu esa o'z navbatida yurtimizda soliq tizimiga katta e'tibor qaratilayotganini isbotlaydi. Soliq davlat yoki mahalliy boshqaruv faoliyatini ta'minlash uchun davlat organlari tomonidan tashkilot va jismoniy shaxslardan yig'ib olinadigan to'lov turiga aytiladi. Davlat byudjeti daromadlar qismining asosiy manbai soliqlar hisoblanadi. Soliq iqtisodiy turkum sifatida, sof daromadning bir qismini budjetga jalb qilish shakli bo'lib, moliyaviy munosabatlarning tarkibiy qismini tashkil qiladi. Soliq qonunchiligida soliq tizimi tor ma'noda talqin qilinib, bir xil mohiyatga ega bo'lgan va markazlashgan pul fondini tashkil etadigan soliq, yig'im, boj va boshqa majburiy to'lovlarning yig'indisi soliq tizimi deb ataladi. Hozirda hamma narsa raqamlashayotgan bir zamonda soliq tizimi ham bosqichma-bosqich raqamlashtirilmoqda. Iqtisodiyoti raqamlashgan davlatlarni biz rivojlangan mamlakat deb hisoblashimiz mumkin. Iqtisodiyotning o'zi tejamkorlik bo'lsa bunga raqamli so'zi qo'shilar ekan bu esa tejamkorlikning yuqori darajaga olib chiqadi. Raqamli iqtisodiyotni soliq tizimiga qo'llash esa vaqt va sifat darajasini yuksaltirishga yordam beradi. O'zbekiston Respublikasida Soliq tizimining huquqiy asoslari, uni to'lovchilarning huquqlari hamda majburiyatlari, soliq ishlarini yuritish tartiboti 1997-yil 24- aprelda qabul qilingan va 1998-yil 1 yanvardan amalga kiritilgan O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi bilan belgilanadi. O'zbekiston

Respublikasida joriy etilgan umumdavlat Solig'i: yuridik shaxslardan olinadigan daromad soligi, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad soligi, qo'shilgan qiymat solig'i, aksiz solig'i, yer osti boyliklaridan foydalanganlik uchun soliq, ekologiya solig'i, suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq va boshqalar. Umumdavlat Soliqi har yili qonuniy tartibda belgilanadigan normativlar bo'yicha tegishli byudjetlar o'rtasida taqsimlanadi. Mahalliy Soliq va yig'imlar mol-mulk solig'i, yer solig'i, reklama solig'i, avtotransport vositalarini sotganlik uchun soliq, ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish soligi, savdosotiq huquqi uchun yig'im, obodonchilik ishlari uchun yig'im va boshqa Mahalliy soliq va yig'imlar mahalliy byudjetga o'tkaziladi. Davlat tomonidan undirilgan Soliq byudjet vositasida qayta taqsimlanib, soliq to'lovchilarga sog'liqni saqlash, maorif, ilm-fanni rivojlantirish, mudofaa, xuquqni muhofaza qilish kabi ijtimoiy zarur davlat xizmatlari orkli bilvosita yo'llar bilan qaytadi. O'zbekistonda soliq nazariyasi va amaliyotiga oid materiallar, shu sohaga doir boshqa masalalar "Soliq to'lovchining jurnali"da (1995-yil dan o'zbek va rus tillarida chiqadi) yoritiladi. Soliq yordamida milliy daromadning tegishli qismi taqsimlanadi va qayta taqsimlanadi. Davlat tomonidan olinadigan soliqlar hamda ularning tashkil qilinish shakl va usullari birgalikda soliq tizimini tashkil qiladi. Milliy iqtisodiyotda soliqlar quyidagi uchta muhim vazifani bajaradi:

davlat xarajatlarini moliyalashtirish (fiskal vazifasi);

ijtimoiy tanglikni yumshatish (ijtimoiy vazifasi);

iqtisodiyotni tartibga solish (tartibga solish vazifasi).

Davlat sarflari soliq tushumlari hisobiga amalga oshsada, davlat sarflari miqyosining o'sishi o'z navbatida soliqlarning o'sishini taqozo qiladi va uning darajasini belgilab beradi. Hozirgi davrda umumiy tendensiya bo'lgan davlat sarflarining va shunga mos ravishda soliq hajmining o'sib borishini quyidagi omillar taqozo qiladi.

Aholi sonining o'sishi.

Ijtimoiy soha xizmatlari sifatiga talabning ortishi va urbanizatsiya.

Atrof-muhitning ifloslanishi.

Daromadlar tengsizligini qisqartirish dasturlarini amalga oshirish.

Milliy mudofaa, davlat xavfsizligini ta'minlash xarajatlari hajmining o'sishi.

Korxonalar faoliyatini soliq yordamida tartibga solish quyidagi umumiy tamoyillari asosida amalga oshiriladi:

barcha daromadlardan, ularning manbalariga bog'liq bo'lmagan holda soliq undirishning majburiyligi;

soliq undirishda barcha uchun yagona umumdavlat siyosati;

samarali ishlovchi korxonalarda hamda xo'jalik yuritishning ilg'or shakllari uchun soliq me'yorlarining rag'batlantiruvchi rolini ta'minlash;

soliq to'lovi bo'yicha barcha sub'ektlar majburiyati ustidan moliyaviy nazorat.

Soliq stavkasini belgilash bir qator tamoyillarga asoslanadi.

Naflilik tamoyili — turli shaxslardan, ularning soliqlar hisobiga moliyalashtiriladigan dasturlardan foydalanishi darajasiga qarab turlicha soliq undirilishi kerakligini bildiradi.

To'lovga layoqatlilik tamoyili — soliq miqdori soliq to'lovchining boyligi va daromadlari darajasiga mos kelishi zarur. Boshqacha aytganda, soliq solish daromadlarning adolatli taqsimlanishini taqozo qilishi zarur.

Adolatlilik tamoyili — daromadlari va hukumat dasturlaridan foydalanish darajasi bo'yicha teng bo'lgan kishilar teng miqdorda soliq to'lashi zarur.

Soliq bo'yicha imtiyozlar qonunchilik bitimlarida belgilangan tartib va sharoitlar asosida o'rnatiladi. Amaliyotda soliq imtiyozlarining quyidagi turlari keng tarqalgan:

— ob'ektlarning soliq olinmaydigan eng kam darajasini belgilash;

— soliq to'lashdan alohida shaxs yoki ma'lum guruhlarni (masalan, urush fahriylarini) ozod qilish;

— soliq darajasi stavkasini pasaytirish;

— soliq olinadigan summadan chegirish;

— soliqli kredit (soliq olishni kechiktirish yoki soliq summasini ma'lum miqdorga kamaytirish).va uni hizmat qiladi.

Mamlakatimizda Soliq tizimini bundanda yuksaltirish uchun bir qator chora tadbirlar amalga oshirilmoqda. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak O'zbekiston Respublikasi davlat soliq qo'mitasida 2021-yil 28-avgustda Yangi O'zbekiston – yangi soliq tizimi, yangi natijalar, yangi rejalar belgilab olindi. U yerda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti **Shavkat Mirziyoyev** ning

Yangi O'zbekiston – bu, avvalo, yangicha iqtisodiy munosabatlar, yangicha iqtisodiy dunyoqarash demakdir

degan so'zlari ham keltirilgan.

Xulosa

Mamlakatimiz soliq tizimida raqamlashtirishdan foydalanar ekan bu bir qator o'zining salbiy va ijobiy taraflarini ko'rsatmay qolmaydi. Birinchidan raqamlashtirish bizga ochib beradigan imkoniyatlarni ko'rib o'tadigan bo'lsak. Avvalambor bu sifatning yuksak darajaga erishishi bilan inson mehnat kuchini kamayishi ya'ni ortiqcha mehnat taqsimotiga hojat qolmasligini ko'rsatadi. Soliq tizimi raqamlashuvi hamma jarayonni nazorat qilish erta va bugunni rejalashtirigan taxminlar orqali boshqarish imkoniyatini yaratadi. Bu tizimdan

foydalanish xalqimizning ba'zida yuzaga keladigan turli tushunarsiz holatlarni bartaraf etishga yordam beradi. Har bir ish tez va sof hamda halol ko'rinishda bo'ladi. Endilikda salbiy taraflarini ko'rib chiqadigan bo'lsak. Demak inson kuchini tejashda raqamlashtirishdan foydalanar ekanmiz uning o'rnini texnologiyani o'zi qoplashi shubhasiz. Bu birinchilikda ishsizlar sonining ortishiga olib keladi. Bu yurtimizda global muammolar safiga kiradi. Soliq tizimimiz raqamli ko'rinishda bo'lar ekan uning himoyasiga kata etibor qaratmaslikni iloji yo'q. Uni turli kibr hujumlardan saqlash uchun. Ammo hozirgi zamonda raqamlashtirishdan foydalanmaslik yoi undan vos kehishni umuman iloji yo'q. Raqamlashtirishdan vos kechish sinish demakdir. Soliq tizimimiz raqamlashtirilayotgan ekan bu bir pog'onaga o'sganimizni bildiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari Gulyamov.S.S 2019
2. Soliq 77 M.Y. Blokh a course in theoretical English grammar
3. Soliq 18 Iqtisodiy talimot tarixi. Darslik yangi
4. Bevosita soliqlarga tortish J. Abdullayev, A.Fayziyev
5. Soliqlar va soliqqa tortish A.Jo'rayev va b.
6. <http://fayllar.org>
7. <http://soliq.uz>
8. <http://el.tfi.uz>
9. <http://lex.uz>
10. <http://uz.m.wikipedi.org>